

УДК 658.5

**УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ ИНЖЕНЕРОВ
ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЫ****QUALITY MANAGEMENT OF EDUCATION OF ENGINEERS TRANSPORT SPHERE**©**Козырев В. А.**

д-р техн. наук

*Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II
г. Москва, Россия, miit_menagment@mail.ru*

©**Kozyrev V.**

*Dr. habil., Moscow State University of Railway Engineering
Moscow, Russia, miit_menagment@mail.ru*

©**Глущенко В. В.**

д-р техн. наук

*Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II
г. Москва, Россия, glu-valery@yandex.ru*

©**Glushchenko V.**

*Dr. habil., Moscow State University of Railway Engineering
Moscow, Russia, glu-valery@yandex.ru*

©**Вавилов Н. Е.**

*Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II
г. Москва, Россия, nikolai_yavilov@mail.ru*

©**Vavilov N.**

*Moscow State University of Railway Engineering
Moscow, Russia, nikolai_yavilov@mail.ru*

Аннотация. Формируется концепция менеджмента качества непрерывного образования инженеров транспортной сферы как одного из видов инновации и направлений практического развития в образовании инженеров транспортной сферы, обсуждаются особенности реализации элементов такой системы управления развитием образования, исследуются особенности интерактивных технологий в непрерывном дистанционном образовании в области менеджмента организаций транспорта.

Abstract. The concept of quality management of continuous education of engineers of the transport sphere as one of types of an innovation and directions of practical development in education of engineers of the transport sphere is formed, features of realization of elements of such control system of a development of education are discussed, features of interactive technologies in continuous remote education in the field of management of the organizations of transport are investigated

Ключевые слова: качество, инновации, концепция, управлениет, непрерывное, интерактивное, образование, инженер, транспорт, сфера.

Keywords: quality, innovations, the concept, upravlenit, continuous, interactive, education, the engineer, transport, the sphere.

Актуальность статьи в 2015 году определяется комплексом факторов (изменения в сфере доступности зарубежных технологий и инновационной сфере нашей страны, непрерывность процесса образования и др.), побуждающих повышать качество, совершенствовать высшее образование в сфере транспорта в области менеджмента организаций.

Базовыми ценностями транспортного образования все времена оставались государственная направленность, высочайший уровень профессионализма, способность адаптации к требованиям времени [1, с. 61].

В процессе развития образовательной деятельности уделяется повышенное внимание вопросам качества образования в области менеджмента организаций транспорта [2].

Сложный характер процесса дистанционного инженерного образования порождает необходимость дополнительных исследований проблем повышения качества образования в интересах эффективного менеджмента развития образования в области менеджмента организаций транспорта.

Целью настоящей статьи является формирование механизма управления повышением качества образования инженеров транспортной сферы как одного из видов инновации и направлений практического развития в образовании инженеров транспортной сферы в области менеджмента организаций транспорта.

Для достижения поставленной цели решаются такие задачи:

–исследуется и уточняется понятийный аппарат в сфере менеджмента качества образования в сфере транспорта в области менеджмента организаций;

–исследуется процесс повышения качества образования как специфика образования, как объекта менеджмента развития и части национальной инновационной системы в сфере транспорта;

–исследуются особенности непрерывного интерактивного образование инженеров транспортной сферы в области менеджмента организаций транспорта как одного из видов инновации и, одновременно, одного из направлений практического развития в образовании инженеров транспортной сферы;

–исследуются элементы концепции и технологии непрерывного интерактивного образование инженеров транспортной сферы как одного из видов инновации и направлений практического развития в образовании инженеров транспортной сферы в области менеджмента организаций транспорта.

Объект статьи — качество образования инженеров транспортной сферы в области менеджмента организаций транспорта.

Предмет статьи — механизм повышения качества образования инженеров транспортной сферы в области менеджмента организаций транспорта.

Концепцией повышения качества образования инженеров транспорта условимся называть общий взгляд на систему такого образования в транспортном вузе. Под инновациями в транспортном образовании будем понимать любые изменения в принятом порядке или методике образования с целью повышения его качества.

Изменения в сфере инноваций и их непрерывный характер инноваций на транспорте формируют все новые требования к качеству образованию инженеров транспорта в области менеджмента организаций транспорта как части инновационной системы транспортной сферы в интересах повышения экономичности, безопасности, комфортности внутренних и международных перевозок людей и грузов, обеспечения транспортного сообщения между регионами.

Под повышением качества образования в транспортном вузе в области менеджмента организаций транспорта будем понимать достижение таким образованием новых качественных (качество образования) или количественных (число специальностей, контингент обучающихся и др.) характеристик такого образования.

Понятие «качество образования», несмотря на его частое употребление, как объект управления требует дополнительного исследования.

Чаще всего под качеством образования понимают возможность и эффективность использования полученных знаний в конкретных условиях их применения для достижения определенной цели и повышения качества жизни носителя знаний и общества. При этом качество знаний определяется их фундаментальностью, глубиной и востребованностью в процессе практической работы после окончания обучения в вузе [3].

Такая трактовка не охватывает всех аспектов, которые могут характеризовать качество образования. С точки зрения работодателя ключевым элементом качества образования может быть признана компетентность сотрудников как их способность на основе полученных в процессе обучения в вузе знаний решать решающие в процессе их деятельности проблемы.

При таком подходе качеством образования может быть названа оценка степени функциональной полноты и достаточности уровня знаний, полученных в процессе обучения в транспортном вузе.

При любом понимании понятия качества образования подход к пониманию процесса повышения качества образования можно представить в виде взаимодействия следующей последовательности элементов: носитель знаний — процесс передачи знаний — получатель знаний — применение полученных знаний — получение новых знаний.

Интенсивный научно–технический прогресс приводит к появлению новых средств и предметов труда, новых производственных и информационных технологий. Это порождает непрерывное образование с целью получения новых знаний для их активного использования в профессиональной деятельности. Считают, что система менеджмента качества непрерывного образования может быть основана на таких принципах [3]:

1) понимание и выполнение профессорско–преподавательским составом и студентами требований образовательного стандарта, правил внутреннего распорядка вуза, требований к образованию с учетом достижений научно-технического прогресса и международных стандартов;

2) ориентация учебного процесса на нужды потребителя, с учетом того, что жесткая конкуренция на рынке труда требует мобильности и динамичности системы менеджмента;

3) непрерывное совершенствование образовательного процесса в интересах повышения его качества с учетом результатов мониторинга.

С точки зрения практики управления повышением качества образования в транспортном вузе такая система принципов может быть признана слишком общей, а поэтому не позволяющей совершенствовать практику управления качеством образования.

Поэтому дальнейшее содержание статьи будет направлено на формирование системы принципов повышения качества образования практически пригодных для использования в процессе управления повышением качества образования в сфере транспорта.

Управление (менеджмент) повышением качества инженерного образования в области менеджмента организаций транспорта представляет собой целенаправленное воздействие руководства института или кафедры на процесс повышения полезности такого образования, его развития в интересах придания такому образованию желаемых качественных и /или

количественных характеристик и обеспечения необходимого для практической работы и прогресса отрасли уровня квалификации выпускников.

Менеджмент повышения качества инженерного образования в области менеджмента организаций транспорта как одного из видов образовательных услуг отраслевого вуза включает планирование, организацию, мотивацию и контроль этого процесса.

В рамках менеджмента качества инженерного образования в области менеджмента организаций транспорта планирование этого процесса включает определение целей такого развития, распределение ресурсов на такое развитие и ответственности за результаты между участниками этого процесса с учетом и указанием временных интервалов по осуществлению мероприятий развития дистанционного образования. Для обеспечения реальности и достоверности результатов повышения качества образования планирование такого повышения качества образования должно основываться на мировых нормах и нормативах ресурсного обеспечения развития и нормах трудозатрат преподавательского состава на развитие методического обеспечения дистанционного образования.

Как часть менеджмента повышения качества образования инженерного образования в области менеджмента организаций транспорта организация этого процесса управления качеством включает набор студентов, и подготовку участвующего в процессе развития такого образования профессорско–преподавательского состава, правильную расстановку кадров, установление функциональных связей между участниками процесса повышения качества образования в сфере транспорта в области менеджмента организаций.

В составе менеджмента повышения качества образования мотивация участников этого процесса включает создание таких условий деятельности профессорско–преподавательского состава и обучающихся студентов, которые способствовали бы повышению качества образования развитию всех формы обучения. Такая мотивация участников процесса повышения качества образования может иметь материальный и нематериальный характер, выступать как внешнее или внутреннее вознаграждение участников этого процесса.

Как составляющая менеджмента повышения качества образования функция контроля этого процесса может включать оценку достижения поставленных целей развития дистанционного инженерного образования в отраслевом вузе на основе качественных и количественных характеристик наблюдаемых результатов такого развития.

В процессе менеджмента повышения качества образования инженеров транспортной сферы необходимо учитывать, что образование является частью национальной инновационной системы транспортной сферы. При этом инновационная система транспортной сферы в свою очередь входит как составляющая в национальную инновационную систему. Национальная инновационная система страны представляет собой комплекс взаимосвязанных институтов, который используется для создания, хранения и передачи знаний и навыков [4, с. 145]. В интересах повышения эффективности инноваций национальной инновационной системой предложено назвать совокупность взаимосвязанных организаций (институтов), которая предназначена для создания, эффективного использования в ходе инновационной деятельности, хранения и передачи знаний и навыков [5, с. 61]. При этом нужно учитывать изменения, которые происходят в организации инновационной сферы, в частности то, что в начале 21 века за рубежом при участии государств ЕС, государственных и частных корпораций, институтов гражданского общества формируют для успешного развития инновационной деятельности технологические платформы. Технологические платформы — это объединение государственных органов, корпораций, вузов, организаций малого бизнеса, отдельных

специалистов, представителей научно-технической общественности, которые объединяются в интересах выпуска определенной инновационной продукции [6].

Одним из направлений инновации в образовании может стать развитие принципов непрерывного интерактивного повышения качества образования инженеров транспортной сферы. При этом отраслевые вузы в сфере транспорта могут рассматриваться как часть научных и / или технологических платформ, важные элементы национальной инновационной системы в сфере железнодорожного транспорта. При управлении повышением качества образования и осуществлении инноваций в транспортном образовании нужно учитывать то, что в условиях постиндустриальной глобализации в развитии транспортных систем на первый план вышли финансовые и интеллектуальные ресурсы и качество управления ими, в том числе в дистанционном образовательном процессе.

Поэтому в процессе исследования вопроса о необходимости дальнейшего повышения компетентности участников научной и инновационной деятельности путем совершенствования качества образования нужно учитывать участие вузовского образования в функционировании национальной инновационной системы. Вузовское образование рассматривается как функциональный элемент отраслевой транспортной инновационной системы, который участвует во всех этапах функционирования национальной инновационной системы: создания, использования, хранения и передачи знаний и навыков. Следует обратить внимание на то, что ни транспортная наука, ни практика не задействованы на всех этапах функционирования национальной инновационной системы.

В процессе повышения качества образования должна происходить и углубляться интеграция науки, образования и практики в отраслевом вузе, которая должна учитывать специфику современного этапа научно–технической революции и постиндустриальной глобализации. К сожалению степень вовлеченности транспортных вузов в инновационный процесс в национальной экономике в России значительно ниже, чем за рубежом. Поэтому крайне актуально ставить вопрос о необходимости повышения качества образования за счет более интеграции практики, науки и образования в условиях выхода из кризиса 2008 года. Так как уровень образования в нашей стране признается достаточно высоким, наверное, речь должна идти о необходимости не столько количественных, сколько о качественных изменениях в образовании, которые были бы направлены на ускорение НТП (научно–технической прогресс), перевод транспортной сферы страны на путь устойчивого инновационного развития [7].

В условиях НТР (научно–технической революции) одним из эффективных путей повышения социально–экономической эффективности образования и науки является возможность управления процессом НТР с целью скорейшего внедрения передовых достижений науки в практику через образовательные технологии. Необходимым условием такого эффекта является интеграция практики, науки и образования в процессе реализации интерактивных образовательных программ. При этом повышение уровня (качества) образования, придание образованию инновационного характера может положительно сказаться на темпах развития науки и, что особенно важно, на повышении социально–экономической эффективности образования, практики, науки.

В процессе формирования принципов управления качеством образования инженеров транспортной сферы нужно учитывать и произошедшие структурные изменения в российской системе образования. В статье 10 (п. 5) Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» устанавливаются следующие уровни профессионального образования:

- 1) среднее профессиональное образование;
- 2) высшее образование — бакалавриат;

- 3) высшее образование — специалитет, магистратура;
- 4) высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации.

А так же то, что очное образование на бюджетной основе возможно только один раз. Поэтому в плане непрерывного повышения качества образования важно, что в п. 6 этого же закона сказано, что «Дополнительное образование включает в себя дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование. И далее в п 7. «Система образования создает условия для непрерывного образования посредством реализации основных образовательных программ и различных дополнительных образовательных программ, предоставления возможности одновременного освоения нескольких образовательных программ, а также учета имеющихся образования, квалификации, опыта практической деятельности при получении образования» [8].

Большое значение для повышения качества образования, инновационного развития транспортной сферы имеет обеспечение возможности дистанционного образования в ведущем отраслевом вузе и как следствие обучения постоянного повышения компетентности специалистов транспортной сферы. При этом дистанционное образование позволяет преодолевать трудности, связанные с большими расстояниями, географической разветвленностью железнодорожной транспортной сети в нашей стране, которые в определенной мере могут препятствовать очному обучению, дополнительному образованию и повышению компетентности специалистов транспортной сферы с использованием традиционных вузовских технологий очного образования.

Повышение качества образования за счет более тесной интеграция практики, науки и образования в сфере транспортного образования является одновременно и важной составляющей научно-технической политики государства в транспортной отрасли и стратегии конкурентной борьбы отраслевых транспортных вузов на рынке образовательных услуг. Способность повышать качества образования в соответствии с запросами практики, наладить процессы интеграция практики, науки и образования может рассматриваться как один из показателей конкурентоспособности современного транспортного вуза.

Можно предположить, что в результате повышения качества образования вузы смогут занять более активную позицию в вопросах создания научных и технологических платформ, для обеспечения интеграции в процессе вузовского образования практики, науки и образования в России. В этом процессе могут возникнуть принципиально новые научно-образовательные сообщества, которые способны оказать существенное влияние на повышение международной конкурентоспособности экономики России, работа которых будет стратегически важна для осуществления в России инновационной высокотехнологичной модели развития государства [9].

В силу того, что практика, наука и образование проникают и взаимосвязаны со всеми элементами функционирования современного транспорта и общества необходим системный подход к повышению качества образования, в том числе, посредством интеграции практики, науки и образования в рамках интерактивного непрерывного дополнительного образования в сфере транспорта в условиях переходной экономики и посткризисных структурных реформ в России.

Повышения качества образования путем более тесной интеграция практики, науки и образования в рамках интерактивного непрерывного дополнительного дистанционного образования в сфере транспорта (далее «интеграция») должна рассматриваться на разных

уровнях иерархии: международном, государства, научной платформы, ассоциации отраслевых вузов, вуза, кафедры, конкретного профессора или преподавателя высшей школы.

В рамках формирования принципов повышения качества образования можно предложить рассматривать следующие аспекты такой интеграции науки–практики–образования: философский, политический, социальный, экономический и технологический аспекты [10].

При этом повышение качества образования путем интеграция науки–практики — образования в рамках научных платформ и работы отдельных транспортных вузов будет тесно связана и потребует изменения в концепции деятельности как в инновационной, научной сферах, так и на рынке образовательных услуг. Принципы повышения качества образования должны способствовать развитию стратегической социальной ответственности научного и образовательного сообществ пред государством и гражданским обществом. Качественная образовательная деятельность должна обладать таким чертами: быть стратегически ориентированной на разрешения научных проблем развития оптимальным для государства и общества способами; ориентированной на развитие свободной конкуренции научно–образовательных школ; направлена на реализацию конституционно закрепленных за гражданами России свобод передавать информацию и обучать; содержать маркетинговые элементы, в частности признавать необходимость более полного удовлетворения потребностей в самовыражении студентов и преподавателей, являющихся участниками научного и образовательного процесса [9, 10].

В сфере образовательной политики повышения качества образования в области транспорта необходима ориентация процесса повышения качества образования в интересах реализации инновационной высокотехнологичной модели развития транспортной отрасли и сферы государства. Это должно находить свое выражение в выработке последовательной и целенаправленной закреплённой в законах, подзаконных актах и практике деятельности политики повышения качества образования, ускорения и стимулирования развития науки и образования на основе свободы исследований и справедливой конкуренции участников научного и образовательного процесса из различных его сегментов; интеграции науки и образования. Субъектами выработки такой политики повышения качества образования, инновационно–, научно–, образовательно–, практически активной государственной политики могут быть следующие органы: комитеты Госдумы, Минобрнауки, руководство УМО, Ассоциация транспортных вузов, отраслевые вузы, факультеты, кафедры [9, 10].

При этом нужно учитывать следующие аспекты повышения качества образования. Социальный аспект повышения качества образования содержат два аспекта. С одной стороны инновационно ориентированное, демократическое развитие государства и общества невозможны без обеспечения качества и, как следствие, конкурентоспособности образования путем его интеграции с практикой и наукой, интеграции в мировое научно–образовательное сообщество. С другой стороны нужно учитывать, что повышение качества образования требует расхода ресурсов, которых и так не хватает в период кризиса, характерную для настоящего времени реальную социальную привлекательность научно–педагогической деятельности, материальное положение и старение научных и педагогических кадров в России. Вероятно, что качество образования, конкурентоспособность отечественных науки и образования в сфере транспорта в исторической перспективе может быть обеспечена только при условии снижения (до зарубежных аналогов и норм) уровня аудиторной нагрузки преподавателей, возврату к нормированию методической нагрузки на преподавателей, дальнейшем повышении социального статуса и уровня материального обеспечения работников науки и образования.

Экономический аспект повышения качества образования, в том числе, в рамках интерактивного непрерывного дополнительного образования в сфере транспорта состоит в том, что развитые страны достигают экономические выгоды извлекая сверхприбыль (интеллектуальную ренту) из высокотехнологичных разработок. По статистике в середине 90-х годов 20 века 80% инвестиций были перекрестными инвестициями между развитыми странами. Таким образом, уровень образования населения является одним из факторов инвестиционной привлекательности, источников национального богатства и социальной устойчивости государств.

Технологический аспект повышения качества образования в сфере транспорта включает необходимость существования в рамках такого образования достаточного количества определенных практически реализуемых и финансово состоятельных технологий повышения качества образования с учетом конкретных форм образовательной деятельности в транспортном вузе, государственного управления образованием и поддержки бизнеса.

Организационно–экономическим механизмом повышения качества образования условимся называть систему методов и форм, позволяющих руководству вузов адаптивно и оптимально повышать качество образования специалистов транспортной сферы.

Технологией повышения качества образования интеграции можно назвать совокупность экономических и информационных способов, технических средств, квалификационных навыков, применяемых для получения качественно нового образовательного продукта путем системного объединения технологий и результатов практики управления научной, инновационной и образовательной деятельности. На уровне транспортного вуза большое значение для дальнейшего ускорения и упрочения интеграции практики, науки и образования имеет понимание важности такой интеграции для стратегических перспектив и повышения конкурентоспособности страны, отраслевой научной платформы, вуза, факультета, кафедры на рынке образовательных услуг.

Современный подход в повышении качества образования инженеров транспортной сферы должен ориентировать на внесение в процесс обучения новизны, обусловленной особенностями динамики развития транспортной сферы, спецификой этой технологии обучения и потребностями личности, работодателей, общества и государства в выработке у обучаемых навыков научных исследований, эффективного использования знаний, отношений и опыта поведения.

В процессе повышения качества образования нужно учитывать, что основные методические инновации в связаны сегодня с применением интерактивных методов обучения. Интерактивная методика обучения основана на способности взаимодействовать или находится в режиме беседы, диалога с преподавателем или посредством компьютера. Поэтому, интерактивное обучение является диалоговым обучением, которое характеризуется активным взаимодействием преподавателя и обучающегося.

Особенности этого диалогового взаимодействия заключаются в:

–пребывании субъектов образования в одном концептуальном, понятийном и смысловом пространстве;

–совместное погружение в проблемное поле решаемой задачи, следовательно, и включение в единое творческое пространство;

–согласованность в выборе средств и методов реализации решения задачи.

Суть повышения качества образования в процессе интерактивного обучения заключается в том, что учебный процесс организован таким образом, что практически все обучающиеся

оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлексировать по усваиваемых знаний.

Повышение качества образования происходит за счет того, что при включении в интерактивных непрерывный процесс обучения студент становится полноправным участником процесса усвоения материала, его опыт служит основным источником учебного познания. При таком обучении преподаватель не только передает обучающемуся определенные знания, но побуждает обучаемых к самостоятельному поиску этих знаний, научному исследованию. Поэтому интерактивные методы обучения способствуют лучшему усвоению лекционного материала и, что особенно важно, формируют мнения, отношения, навыки исследовательского поведения у студентов.

В процессе повышения качества образования нужно учитывать, что основные правила организации интерактивного обучения состоят в следующем: в такой процесс обучения должны быть вовлечены в той или иной мере все участники; надо позаботиться о психологической подготовке участников, полезны разминки, постоянное поощрение за активное участие в работе, предоставление возможности для самореализации; обучающихся при этой технологии не должно быть много; помещение должно быть подготовлено и оборудовано с таким расчетом, чтобы участникам было легко включиться в работу; определение (фиксация) процедур и регламента процесса обучения.

Важнейшим элементом управления повышением качества образования инженеров транспортной сферы должна стать обратная связь вуза и студентов. Такая обратная связь позволяет выяснить потребности практики, реакцию участников такого обучения на обсуждаемые темы, увидеть достоинства и недостатки организации и проведения обучения, оценить результат (компетентность выпускников).

Повышение качества образования на основе интерактивного непрерывного обучения позволяет решать одновременно несколько задач, главной их которых является развитие коммуникативных умений и навыков, приучает работать в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей. При этом использование интерактивных форм в процессе обучения, как показывает практика, снимает нервную нагрузку обучающихся, дает возможность менять формы их деятельности, переключать внимание на узловые вопросы темы занятий. Для повышения качества образования важно и то, что основное отличие интерактивных упражнений и заданий в области менеджмента организаций заключается в том, что они направлены не только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового, развивают исследовательские навыки у студента.

Важную роль в повышении качества образования, приобретении студентами в своей деятельности навыков публичных выступлений и дискуссий, интеграции практики, науки и образования в области менеджмента организаций играют студенческие научно-практические конференции, которые способствуют закреплению знаний могут рассматриваться как одна из коллективных организационных форм интеграции практики, науки и образования в вузах. Большое значение для повышения качества образования, роста компетентности специалистов транспортной сферы имеет непрерывность прохождения студентом цепочки «бакалавриат–магистратура–аспирантура». Важно и наличие у вуза таких полезных и престижных элементов инфраструктуры как диссертационные и ученые советы.

Существенное значение для повышения качества образования путем практической интеграции практики, науки и образования в рамках интерактивного непрерывного дополнительного образования в сфере транспорта имеет внедрение результатов научных разработок преподавателей, аспирантов в учебный процесс. В этом плане нужно в процессе

формирования вузом политики учебной нагрузки преподавателей оставить им время и обеспечить неформальную возможность участвовать в научных исследованиях, способствовать повышению реальной возможности получения грантов, т. п.

Технологии обеспечения компетенции, повышения качества образования в рамках интерактивного непрерывного дополнительного образования в сфере транспорта путем более тесной интеграции науки–практики–образования включают:

1) технология (и методика) адаптивного обучения, заключающаяся в том, что студент получает рекомендации по содержанию практического занятия, процессу, методикам и темпу выполнения практического задания в процессе обучения, когда для группы и отдельного студента выстраивается образовательная траектория с учетом личных качеств и жизненной ситуации;

2) технология геймификации основанная на углубленном усвоении знаний и обучении практическим приемам через игру, игровую ситуацию, задаваемую на практическом занятии в вузе профессором (который выступает в роли руководителя) студентам (которые выступают в роли сотрудников организации), при этом студенты разделяются преподавателем на докладчиков по ключевым вопросам деятельности гипотетической организации и их оппонентов, стремящихся опровергнуть аргументы и результаты докладчиков. При этом практическое занятие преподавателя со студентами позиционируется как практическое заседание совета директоров организации. Практические цели такой игры: во-первых, повышение глубины знаний студентов в атмосфере соревновательности; во-вторых, повышение психологической устойчивости студентов в процессе практического делового общения; в-третьих, приобретение навыков экспресс– исследования практических проблем и быстрого принятия решений; в-четвертых, приобретение студентом навыков деловой дискуссии и общения;

3) технология смешанного (гибридного) обучения (blended learning) на практических занятиях, когда на практических занятиях по учебным дисциплинам сочетается обучение за компьютером, использование в информационных целях личных гаджетов, интернета и интерактивное общение преподавателем.

Повышению качества образования способствует и использование личных гаджетов студентов в образовательных целях, как элемент технологии обучения, что было отмечено как инновационный принцип образования в 2014 году в ежегодном докладе Открытого университета Великобритании. Bring your own devices (перев. с англ. — принесите свои собственные устройства) — принцип использования личных электронных устройств (гаджетов) студентов в целях повышения качества их обучения на занятиях. Этот принцип повышения качества образования может быть назван принципом «учебного кооператива», т. к. студенты участвуют в процессе обучения со своими устройствами (что характерно для кооперативов). В рамках этого принципа для занятий активно используются смартфоны, ноутбуки, планшеты и другое. При этом данные электронные устройства принадлежат студентам, а не предоставлены вузом, государством или бизнесом. Для повышения качества образования важен сам факт использования принадлежащих на правах частной собственности студентов устройств в процессе их обучения, т. к. это повышает степень психологической ответственности студентов за качество образования. Фактически это может трактоваться как личный материальный вклад студента в повышение качества своего образования в вузе.

Одновременно с этим для повышения качества образования важно, что будучи задействованными в учебном процессе эти личные устройства превращаются из средства отвлечения внимания студентов (с соответствующим снижением качества образования)

в инструмент повышения качества образования студентов в вузе. Это особенно важно для повышения качества образования в сфере менеджмента, т. к. менеджеры в организациях выполняют и коммуникативные роли.

Таким образом, можно утверждать, что одновременно и параллельно с Открытым университетом Великобритании в практике работы российских транспортных вузов был предложен и реализован в практике обучения этот (Bring your own devices) инновационный принцип интеграции науки–практики–образования.

Оценивая дальнейшие перспективы развития механизма управления качеством образования инженеров транспортной сферы в области менеджмента организаций, как направления повышения эффективности функционирования научных и технологических платформ и качества образования необходимо учитывать, что существенное влияние на формирование характера современной интеграции практики, науки и образования могут оказать:

Во-первых, воздействие на процесс повышения качества образования темпов и направлений совершенствования институтов развития (государственная политика интерактивного непрерывного дополнительного образования в сфере транспорта, кластеры, научные платформы), инновационной промышленной, научной и образовательной сферах;

Во-вторых, формирование требований к повышению качества образования со стороны институтов развития (кластеров, научных и технологических платформ и др.), деловых кругов на высококвалифицированных специалистов транспорта в связи с развитием высоких технологий и инновационной деятельности на уровне предприятий;

В-третьих, влияние на процесс повышения качества образования изменений организационных форм и финансового обеспечения видов современного образования с учетом развития интерактивного непрерывного дополнительного образования, информационных технологий в сфере транспорта, а также развитие дистанционной работы, свободных профессий и частичной занятости;

В-четвертых, повышение качества научного и методического обеспечения непрерывного интерактивного образование инженеров транспортной сферы информационных и интеллектуальных технологий в деятельности научных, технологических платформ, вузов и корпораций в сфере транспорта;

В-пятых, геополитические, научные, технологические, социальные, экологические и культурные тенденции глобального развития транспортных систем и другие факторы.

Как уже отмечалось, за рубежом при формировании технологических платформ активную роль играют организации гражданского общества [6]. Поэтому в процессе повышения качества образования существенно возрастает роль гражданского общества и его структурного элемента — Ассоциации выпускников МИИТ, которая (роль) может заключаться в следующем:

–в опросах практикующих специалистов-выпускников вуза, относительно актуальных вопросов теории и практики, которые требуют углубленного и расширенного освещения в учебных программах в области менеджмента организаций транспорта;

–в выяснении возможных «пробелов» в программах обучения по всем направлениям и специальностям обучения в транспортном вузе, в том числе в области менеджмента организаций транспорта;

–в коллективном экспертном определении наиболее перспективных научных направлений развития транспортной сферы;

–в коллективном экспертном определении кадровой потребности транспортной отрасли по различным специальностям и направлениям подготовки в области менеджмента организаций и др.

Поэтому, основываясь на материалах данной статьи, в рамках механизма управления повышением качеством образования инженеров транспортной сферы можно предложить такие принципы:

1. непрерывности повышения компетентности обучающихся в ходе непрерывного интерактивного дополнительного образование инженеров транспортной сферы в области менеджмента организаций;

2. ситуационного приращения знаний студентом (при необходимости) посредством непрерывного интерактивного дополнительного образование инженеров транспортной сферы в области менеджмента организаций;

3. гибкости программ и адаптации к потребностям обучающихся содержания непрерывного интерактивного дополнительного образования инженеров транспортной сферы в области менеджмента организаций;

4. практической необходимости, а потому востребованности знаний, получаемых студентом в процессе непрерывного интерактивного дополнительного образование инженеров транспортной сферы в области менеджмента организаций;

5. экономической целесообразности непрерывного интерактивного дополнительного образование инженеров транспортной сферы в области менеджмента организаций;

6. социальное развитие и повышение социального статуса как ключевой мотив в получении непрерывного интерактивного дополнительного образование инженеров транспортной сферы в области менеджмента организаций;

7. повышения качества образования за счет интеграции в режиме реального времени процесса обучения студентов науки-практики-образования в рамках непрерывного интерактивного дополнительного образование инженеров транспортной сферы в области менеджмента организаций транспорта и другие.

В статье обсуждается понятие «качества образования» с точек зрения различных пользователей (студент, работодатель), показано, что повышение качества образования может способствовать инновационному развитию национальной экономики и тесно системно связано с развитием инновационной сфере и интеграции науки–практики–образования, стать одним из важнейших направлений повышения эффективности научных исследований и инновационной деятельности в образовании, для повышения эффективности механизма повышения качества образования, сформулированы ключевые принципы управления повышения качества образования в сфере транспорта.

Список литературы:

1. Левин Б. А. Университетский комплекс: проблемы и решения // Железнодорожный транспорт. 2009. №9. С. 61–67.

2. Козырев В. А. Функциональная стратегия корпоративной интегрированной системы менеджмента качества. М., 2011.

3. Ильенкова С. Д. Показатели качества образования Института менеджмента МЭСИ, 2014.

4. Семенова А. Проблемы инновационной системы России // Вопросы экономики. №11. 2005. С. 145–150.

5. Глущенко В. В., Глущенко И. И. Система инноваций: стратегия развития // Стратегия России. 2015. №4. С. 61–76 .

6. Густап Н. Н. Европейские технологические платформы: понятие, история создания, характеристика // Известия Томского политехнического университета. 2012. №6. Т. 321.
7. Глущенко В. В., Глущенко И. И. Часть системы развития: о проблемах дистанционного образования // Стратегия России. 2015. №8. С. 83–91.
8. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, вступил в силу: 1 сентября 2013 г.
9. Глущенко В. В. Научно–педагогическое сообщество России как элемент в системе реализации национальных интересов в условиях постиндустриальной глобализации // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2007. №1 (10).
10. Глущенко В. В. Системно–управленческий подход к интеграции науки и образования // деп. статья М.: ВИНТИ, № 208-В2004 от 09.02.2004. 6 с.

References:

1. Levin B. A. Universitetskii kompleks: problemy i resheniya. Zheleznodorozhnyi transport, 2009, no. 9, pp. 61–67.
2. Kozyrev V. A. Funktsional'naya strategiya korporativnoi integrirovannoi sistemy menedzhmenta kachestva. Moscow, 2011.
3. Plenkova S. D. Pokazateli kachestva obrazovaniya Instituta menedzhmenta MESI, 2014.
4. Semenova A. Problemy innovatsionnoi sistemy Rossii. Voprosy ekonomiki, 2005, no. 11, pp. 145–150.
5. Glushchenko V. V., Glushchenko I. I. Sistema innovatsii: strategiya razvitiya. Strategiya Rossii, 2015, no. 4, pp. 61–76 .
6. Gustap N. N. Evropeiskie tekhnologicheskie platformy: ponyatie, istoriya sozdaniya, kharakteristika. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta, 2012, no. 6, t. 321.
7. Glushchenko V. V., Glushchenko I. I. Chast' sistemy razvitiya: o problemakh distantsionnogo obrazovaniya. Strategiya Rossii, 2015, no. 8, pp. 83–91.
8. Federal'nyi zakon RF “Ob obrazovanii v Rossiiskoi Federatsii” №273-FZ, vstupil v silu: 1 sentyabrya 2013 g.
9. Glushchenko V. V. Nauchno–pedagogicheskoe soobshchestvo Rossii kak element v sisteme realizatsii natsional'nykh interesov v usloviyakh postindustrial'noi globalizatsii. Natsional'nye interesy: priority i bezopasnost', 2007, no. 1 (10).
10. Glushchenko V. V. Sistemno–upravlencheskii podkhod k integratsii nauki i obrazovaniya. dep. stat'ya Moscow, VINITI, № 208-V2004 ot 09.02.2004. 6 p.

*Работа поступила
в редакцию 04.05.2016 г.*

*Принята к публикации
07.05.2016 г.*